

**EL TERRITORIO COMO DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN EN LO SOCIAL
O TERRITÓRIO COMO MECANISMO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
THE TERRITORY AS A SOCIAL INTERVENTION DEVICE**

Alfredo J. M. Carballeda
Universidad Nacional de La Plata
alfredocarballeda@gmail.com

“El deseo es revolucionario porque siempre quiere más conexiones y más agenciamientos.”.

Deleuze y Parnet, 1997: 91, 103 y 109

Resumen

En este trabajo se trata de analizar las posibilidades de la Intervención Social en Territorio como una forma alternativa de revisión de Instituciones y prácticas.

Se trata de proponernos pensar al Territorio como eje articulador de las acciones de la Intervención Social, dándole un carácter situado y aproximado al pensamiento que se gesta desde nuestra América.

Las posibilidades de articulación entre Acontecimiento, Poder y Deseo son presentadas como probables insumos de la Intervención Territorial.

Palabras Clave: Territorio, Poder, Acontecimiento, Deseo, Intervención.

Resumo:

O objetivo deste documento é analisar as possibilidades de Intervenção Social no Território como uma forma alternativa de revisão das instituições e práticas.

Propomos pensar o Território como eumeixo articulador das ações de Intervenção Social, dando-lheumcarácter situado e aproximando-o do pensamento que está sendodesenvolvidoenossa América.

As possibilidades de articulação entre Evento, Poder e Desejãoapresentadas como prováveis insumos para a Intervenção Territorial.

Palavras Chave: Território, Poder, Evento, Desejo, Intervenção.

Abstract:

The purpose of this paper is to analyze the possibilities of Social Intervention in Territory as an alternative way of reviewing Institutions and practices.

We propose to think of the Territory as an articulating axis of the actions of Social Intervention, giving it a situated and approximate character to the thinking that is being developed in our America.

The possibilities of articulation between Event, Power and Desire are presented as probable inputs of the Territorial Intervention.

Key words: Territory, Power, Event, Desire, Intervention.

1. Algunas aproximaciones a una definición de Territorio en clave de intervención en lo social.

El Territorio se nos presenta como un lugar¹ donde se expresan singularmente, desde lo macro social, los aspectos relevantes de una sociedad. Allí, se produce una suerte de re transcripción de los hechos, acontecimientos y situaciones que dan marco al contexto² o clima de época³ que, deviene, transcurre y se inscribe en historias, singulares y colectivas, corporalidades y geografías. En otras palabras, la intervención en lo Social implica un encuentro entre lo Marco y lo Micro Social, siempre mediada por el Territorio.

En el Territorio, entendido como lo “meso social”⁴, el contexto se hace texto de manera singular, para luego re escribirse nuevamente a nivel grupal e individual dentro de diferentes espacios micro sociales.

El Territorio, en tanto *lugar*, se constituye desde la historicidad, de esta manera se aproxima la construcción de múltiples interacciones entre el espacio del ser y del estar, es desde allí, tal vez, donde se hace posible la construcción del estar siendo⁵.

El Territorio, de esta manera, es fundamentalmente habitado, recordado, transitado, narrado. Cargado constantemente de sentido.

El Territorio es también el lugar de complementación del ser y el estar, de esta manera se transforma en un lugar donde la estructura del pensamiento binario se pone en cuestión. De esta forma, el Territorio se habita, se añora y se proyecta al futuro.

Allí, en ese lugar denominado Territorio, desde la singularidad que allí se construye, se expresan; la diversidad de la comprensión y explicación de lo social en clave de problemas a resolver, la forma de percepción de estos y especialmente su interrelación con los imaginarios sociales que los rodean y desde allí, también, se generan diferentes formas de inscripción de los mismos.

A su vez, el Territorio es un escenario de intervención y desde allí, tiene la posibilidad de transformarse en Dispositivo.

Como escenario de intervención, posee diferentes componentes escénicos, una forma de narrar y conocer, permitiendo visibilizar diferentes signos y símbolos que marcan la construcción de la identidad, y la pertenencia.

¹Lugar es entendido como lo contrapuesto a la noción de no lugar de Auge (1992). Donde El lugar corresponde al ser y el no lugar a un no ser

²El contexto se define como un conjunto de circunstancias que condicionan hechos y acontecimientos sociales que pueden ser útiles para definir una situación tanto desde lo material como simbólico.

³ El clima de época sería una combinación de sucesos culturales, sociales, económicos y políticos que se dan en una época determinada.

⁴ Los *meso social* es definido a partir de pensar la intervención en tres órdenes Macro, Meso y Micro Social.

⁵El concepto de Estar Siendo es tomado de Kusch (1973), implica habitar un lugar, ser en lo colectivo, así el ser y el estar no se contradicen, sino que se complementan.

En esas interacciones se generan distintas expresiones de elaboración de un proceso socio simbólico que le es propio y desde ahí se hace texto a leer e interpretar.

De esa manera es que la intervención en lo social tiene la posibilidad de desarrollar una forma de conocer que implica aprender a leerlo y, también una construcción de conocimiento sobre éste.

La intervención territorial, puede ser entendida como la posibilidad de desarmar, re construir para armar de nuevo historias, comprensiones, explicaciones, imaginarios a través de la recuperación del espacio y el tiempo, para que éstos sean nuevamente transformados, revisitados, ahora por nuevas lógicas, procesos e historias.

De este modo, la intervención en lo social desde una perspectiva territorial se vincula también con la búsqueda de nuevas conexiones, encuentros y diálogos.

En tanto escenario, el Territorio, también construye distintas formas de expresión de la subjetividad en cada uno de los actores sociales que lo habitan y desde allí se elaboran sus papeles sociales, como acciones con sentido.

El Territorio, es también una construcción social⁶ que se realiza a partir de la interacción que se produce desde relaciones intersubjetivas, lo que conforma diferentes modalidades de pertenencia e identidad que se ratifican a partir de una apropiación objetiva y subjetiva del espacio, en tanto lugar.

Al construirse, también, desde el relato, produce una apropiación particularmente singularizada del mismo, de ahí que se “es” territorio dado que se está en el lugar de las interacciones donde confluyen elementos económicos, históricos, políticos, culturales y ambientales.

También, desde el relato se construye una forma de demarcación cartográfica, generando más y nuevos sentidos que van desde los bordes y los márgenes a lo que transcurre dentro de él.

Pero, también, el territorio se lleva con uno mismo a partir de que confiere una forma de identidad que se inscribe en la memoria. En ese aspecto, la territorialidad construye una apropiación subjetiva del lugar, facilitando la construcción de identidad y pertenencia

Es también, en ese lugar donde se producen diferentes tipos de relaciones de intercambio material y simbólico generándose distintas formas de integración social. Así, una de las maneras en que se afianzan los lazos con los otros miembros de una comunidad es a través de interacciones sociales que se realizan en la vida cotidiana.

El territorio de ese modo se constituye en el lugar del Acontecimiento; lo edifica como tal, le confiere características singulares, requiriendo de más y nuevas miradas que aporten elementos para comprender y explicar lo que surge de manera constante y se imprime en la identidad de quienes lo habitan. Deja de ser una zona, un área geográfica, para convertirse en

⁶Berger y Luckman (1968) en “La construcción social de la realidad” afirman que el conocimiento y el sentido común son producto de la interacción social a partir de la creación de significaciones compartidas.

parte de un dispositivo de intervención social que implica nuevas alternativas a la resolución del malestar y el padecimiento que se generan a partir de la fractura del lazo social, la exclusión, la pérdida de identidad y pertenencia colectivas.

De esa manera se transforma en una posibilidad de disrupción donde, la adaptación o la resignación tienen la posibilidad de ser algo transformable, proponiendo otros horizontes, quizás más cercanos a la búsqueda de nuevas formas de integración de la sociedad.

La intervención en lo social, se constituye como un espacio de diálogo, reencuentro entre sujeto y territorio. Es decir, con su propia historia colectiva, con ese otro que lo complementa, con la cultura y el lazo social que lo contiene y lo configura dentro de una comunión de sentido.

En síntesis, actúa como un Dispositivo que hace ver capacidades, habilidades, lo solidario o lúdico, lo histórico y lo expresivo que posee cada lugar, cada individuo en su conexión con los otros. Donde se proponga un desorden, donde lo que se presenta como aparente desde el orden de lo admitido, pueda ser dicho desde otro lado.

La lengua, se transforma en un territorio compartido donde, tal vez, quien relata aprende de su propia vida. Intentando leer los fenómenos sociales en su multiplicidad de similitudes y dis- semejanzas, en lenguajes reveladores de identidad.

Si el territorio es también historia, tiene inscripto en sí mismo, en su propio devenir, las dificultades y también las posibilidades de resolución de los problemas.

En la actualidad, la realidad se presenta como entreverada y compleja, pero, quizás pueda ser dilucidada a través de formas de conocimiento que no busquen la exactitud objetiva, sino de alternativas de aproximación que conjuguen lo colectivo y que puedan dar cuenta de parte de las imágenes y los sueños que nos rodean.

Así, tal vez, es posible pensar nuevas formas de conocimiento de la realidad que se construyan a partir de relatos surgidos de la subjetividad de los actores sociales. Dado que la confusión que signa los espacios actuales de intervención requiere de nuevas historias que dialoguen con las viejas, pero, posiblemente de prácticas que puedan emerger a través de otras formas de expresión, donde la cimentación de nuevas subjetividades se constituya con características de lazo social, en una nueva forma de relación con uno mismo, los otros, la naturaleza y lo sagrado.

La intervención en lo social desde una perspectiva territorial implica un salir a buscar y de alguna manera despertar historias y significados que recorren las calles y sostienen diferentes simbologías. Las historias y los sentidos que el Territorio porta, también son las puertas de acceso a los barrios, las calles y demás lugares.

2. Dispositivo, Acontecimiento, Poder y Deseo.

Un Dispositivo puede ser entendido como una red o trama que comprende un conjunto complejo que, a su vez, incluye a distintos componentes esencialmente múltiples, diversos, inestables y heterogéneos.

Además de estos diferentes componentes que en lo territorial se presentan como; Instituciones, Organizaciones y diferentes Actores Sociales, también es posible incluir dentro de la noción de dispositivo a: las tradiciones, sistemas de código y sanción, incluso reglamentos y leyes, además de diferentes características materiales y simbólicas que lo atraviesan.

El Dispositivo es en definitiva la red inestable que se establece entre todos los componentes que conforman la trama que sostiene a ese conjunto complejo. Una red motorizada por el Deseo y el Poder.

Pero, fundamentalmente, un Dispositivo en clave de intervención en lo social se distingue por las interacciones entre sus diferentes componentes, lo que éstas generan, construyen y como desde allí, actúan.

Su génesis es la respuesta a un Acontecimiento, en este caso tomado desde la demanda, es lo que lo hace aparecer, operar, actuar, de diferentes formas según diferentes circunstancias.

Por otra parte, lo que define al Territorio como Dispositivo podría analizarse desde dos aspectos que le dan movilidad, sentido, y síntesis en el hacer; por un lado las relaciones de Poder entre cada uno de sus componentes junto con el Deseo como segundo aspecto.

La demanda, en clave de Intervención en lo Social, en tanto Acontecimiento construye nuevas formas de mirada y reacción frente a ella.

De esta manera, el Territorio al ser entendido como Dispositivo genera una serie de posibilidades. Hace que éste sea abierto, es decir que permita múltiples interacciones tanto espaciales como temporales, facilite el desarrollo de lecturas colectivas del pasado además de la construcción de perspectivas de futuro. Donde se constituyen distintas formas de comprensión y explicación, como de resolución.

Así el Territorio, dialoga con la historia, el presente, el futuro y lo colectivo. Desde esa lógica tiene la oportunidad de construir nuevas formas de racionalidad que se aproximen a la búsqueda de la lógica del acontecimiento que genera la demanda de intervención desde una perspectiva situada y singularizada a través de los otros.

También, se encuentra con la posibilidad de operar articuladamente en función de resolverla, de crear más y nuevas posibilidades, en una perspectiva donde el lugar de lo Otro se transforma en un espacio de verdad. A partir de allí se hace posible construir diferentes formas de articulación transversal.

El Acontecimiento, en tanto demanda de intervención promueve a que el Territorio como Dispositivo construya diferentes formas de respuesta a través de un conjunto de prácticas que se elaboran en un diálogo necesario con el contexto, implicando a la intervención en lo social en la recuperación, reconstrucción y elaboración de relaciones sociales basadas en la solidaridad.

El Territorio, a partir de la potencialidad de su sentido asociativo, se puede leer como algo opuesto o alternativo a lo impuesto, incluso como forma de bienestar, como por ejemplo la noción de desarrollo. Si se lo vincula con nuevas formas de relación con los otros, la

naturaleza y lo sagrado, tiene la posibilidad de generar otras perspectivas y racionalidades. Así se hace posible una lógica que se aproxime a la noción de “Buen Vivir” el ‘*SumakKawsay*’, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social.

De esta forma el territorio les da un sentido diferente, cultural, colectivo a las relaciones entre los componentes del dispositivo. Tiene la posibilidad de poner en evidencia la relación entre práctica y discurso y generar nuevas tensiones en la relación entre saber y poder.

En definitiva, el Territorio conjuga diferentes movimientos que pueden confluir en tres aspectos; la irrupción de Acontecimiento, el Poder y el Deseo.

La intervención en lo social, en tanto Dispositivo, tiene la posibilidad de que este se transforme en un generador de Acontecimiento. Este, puede ser entendido como una disrupción que altera el orden de los significados y explicaciones, recuperando caminos abandonados o negados para comprenderlos de otra manera. Desde el Territorio, se hace más previsible, dado que se aferra al sentido que surge de la memoria, de la identidad, de diferentes simbolizaciones.

El acontecimiento emerge como un estallido diferencial de fuerzas, manifestándose en un estado de cosas (Žižek, 2014, pp. 23-24). De esa forma el Acontecimiento se presenta, aparece de manera imprevista, no del todo planificada proponiendo su propio campo dinámico de limitación. Así, se construye como algo que emerge y constituye al ser, relacionándolo con el estar. El Acontecimiento es un proceso que transforma y multiplica la posibilidad de nuevas disrupciones. Es una síntesis de pasado y futuro que se conectan y desde allí moviliza, transforma. Arrolla inesperadamente y pone en cuestión a la sucesión aceptada o estructurada de los hechos y circunstancias que rodean una situación.

Tomando conceptos de Deleuze (1989), un Acontecimiento puede ser entendido como una línea de fuga, que des territorializa para re territorializar nuevamente.

También, la noción de Acontecimiento surge como algo a lo que se le consagra la potencia de un pensamiento, además de ser aquello de lo que se origina de esa potencia. Se convirtió, a partir de las obras de Jean Paul Sartre, en una expresión común en la filosofía de la segunda parte del siglo XX.

La finalidad de la intervención social, podría ser entendida como la producción de una nueva forma de Acontecimiento, no como un hecho que finaliza a partir de su surgimiento, sino como una ruptura que genera un devenir que abre más y nuevas posibilidades que antes de él permanecían invisibles.

La intervención social es un Acontecimiento que tiene la capacidad de hacer ver, de abrir más perspectivas, puntos de vista, planos de mirada y de escucha.

Lo territorial, facilita, tal vez, la organización de diferentes maneras de resistencia, de aquello que logra desnaturalizar la dominación, o que conecta con saberes negados u olvidados como una forma de disrupción, constituyéndose en Acontecimiento, en la medida que se hace colectivo y repercute en todo el Dispositivo, de carácter tal que lo re direcciona, le hace ver otros horizontes y posibilidades de operar.

El Dispositivo, como en un cimbronazo, en sus múltiples juegos de articulación construye su propia inestabilidad que facilita el ingreso y emergencia del Acontecimiento y generándole nuevos sentidos.

En otras palabras, el Territorio es sinónimo de apropiación, tanto objetiva como subjetiva. También implica un espacio de confrontación de ideas, perspectivas y formas de comprender que, en la medida que se ejercen, se ponen en práctica y van generando transformaciones donde los mecanismos de Poder operan de manera compleja pero entendible si lo visibilizamos como un articulador, un constructor de sentidos, un movilizador de diferentes tensiones.

Un Poder que se despliega sobre el espacio, además de las personas y las relaciones sociales que transcurren en él, sostiene la lógica del Dispositivo. Las relaciones que se manifiestan entre los diferentes componentes del Territorio, entendido como Dispositivo, pueden ser entendidas como vinculaciones de Poder y Deseo.

Ese juego de relaciones se aproxima a una construcción y de construcción permanente donde su movilidad se construye a partir del diferente posicionamiento de los actores sociales y los efectos del lazo social a nivel intersubjetivo en la construcción de sentido común.

En definitiva, el Poder se expresa en la capacidad de desear que posea un Dispositivo para transformar situaciones. Por otro lado, las relaciones de poder entre los diferentes componentes del Territorio en tanto Dispositivo, también pueden ser entendidas como relaciones de fuerza que no necesariamente se excluyen, también pueden compartir objetivos estratégicos y construir diferentes formas de complementariedad.

A su vez, Foucault (1988), en su texto “El Sujeto y el Poder” (falta en bibliografía), plantea que el ejercicio del poder “es una forma en la que ciertas acciones modifican otras”. Así, el Poder es movimiento, se desliza entre los componentes del dispositivo a través de diferentes formas de motorización, tanto las que impiden, como las que facilitan. Así, el Poder se desliza a través de las subjetividades, los cuerpos, los sentidos de las acciones que conforman un Dispositivo. El Deseo es, desde esta perspectiva, una parte intrínseca del Dispositivo. El Deseo, desde el pensamiento de Deleuze (1989) es una producción social que se organiza mediante un juego de represiones y permisiones.

De esta manera, cuantas más conexiones y órdenes existen más posibilidades de alterar distintos órdenes y construir nuevos. De ahí que intervenir pueda ser pensado como desordenar, para construir nuevos órdenes.

La integración entre la información, la memoria y la interpelación construye una parte del Dispositivo y, quizás en esa interacción también se produzca Acontecimiento.

Es posible pensar que la construcción de Acontecimiento surja de la operación que conjuga esos elementos. Donde la información no es solo lo objetivo del dato, sino la visión que el hablante tiene de éste. La interpelación es cambiante, es decir la pregunta cambia según diferentes condiciones objetivas y subjetivas y la memoria es fundamentalmente situada y afín a las creencias de quien expresa.

El Territorio es el Dispositivo que tiene la capacidad y posibilidad de penetrar instituciones, sentidos, organizaciones, actores sociales y desde allí construir una nueva lógica del Acontecimiento, fundamentalmente situada.

Bibliografía

Augé, M., (1992). *Los «no lugares». Espacios del anonimato. Una antropología de la modernidad.* (Mizraji, M. Trad.) Barcelona: Editorial Gedisa S.A.

Bamonte, F., (2020) *El “Estar-Siendo” en la antropología filosófica de Rodolfo Kusch*, Buenos Aires. Disponible en: <https://www.teseopress.com/estarsiendo>.

Berger, P. y Luckmann, T., (1968). *La construcción social de la realidad.* Buenos Aires, Amorrortu Editores.

Certeau de, M., (1992). *Los «no lugares». Espacios del anonimato. Una antropología de la modernidad.* (pp. 83) Barcelona: Editorial Gedisa S.A.

Deleuze, G., (1989). *Lógica del sentido.* Editorial Paidós. Barcelona.

Deleuze, G. y Parnet, C. (1997). *Diálogos.* Valencia: Editorial Pre-texto.

García, L., (2021). *Perspectiva Clínico Territorial.* Paraná. Entre Ríos. Editorial Fundación La Hendija.

Foucault, M., (1999). *Estrategias de poder: Obras esenciales, volumen II.* (J. Varela y F. Álvarez Uría Trad.). Madrid: Alianza.

Foucault, Michel. El Sujeto y el Poder. Universidad Arcis. Disponible en: <http://www.philosophia.cl/>.

Sack, R., (1986). *Human Territoriality: Its Theory and History.* University Press, Cambridge

Žižek, S., (2014). *Acontecimiento.* Madrid: Editorial Sexto Piso.

Alfredo Carballada

Dr. en Servicio Social PUC Sao Paulo Brasil. Diplomado Superior con Orientación en Sociología (FLACSO) Buenos Aires. Argentina. Licenciado en Trabajo Social UBA-Argentina.

Profesor Universitario Universidad Nacional de La Plata-Argentina. Universidad de Buenos Aires. Argentina. Investigador Especializado en Ciencias Sociales. Categoría 1 CONEAU. Director del Instituto de Investigaciones de Trabajo Social y Sociedad, Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de La Plata.

Director de Margen Portal | www.margen.org. Director de la Revista Margen